

Микроскопический метод автоматизированного описания социально-экономических систем в АПК

О.М.Пигнастый

НПФ Технология, 61170, Харьков, ул.Котлова 10/12, E-mail: techpom@online.kharkov.ua

Поступила в редакцию 28 мая 2005 г.

Построена математическая модель экономико-производственной системы с массовым выпуском продукции. Состояние элемента производственной системы задается точкой в двумерном фазовом пространстве. Введена функция Лагранжа базовых продуктов производственной системы и оценены составляющие ее слагаемые.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синергетика, базовый продукт, микроскопическое описание, системный подход

Постановка проблемы в общем виде: Системный подход к организации и управлению производством является способом мышления, способом соединения отдельных составляющих в единую композицию. Предприятие – это социально-экономическая система, конкретные элементы которой обладают присущими только им свойствами, закономерно связанные между собой и составляют определенную целостность. При этом система обладает такими свойствами, отсутствующими у составляющих ее элементов, как делимость сложность, адаптивность, мобильность, гибкость [1]. Состояние системы определяется множеством различных факторов, описывающих как внешнюю, так и внутреннюю среду системы. Чтобы управлять системой и достигать заданных конечных результатов, необходимо использовать современные формы и методы теории управления сложными системами, т.е. описывать систему кибернетическими моделями [1]. **Основной материал:** Рассмотрим производственную систему с массовым выпуском продукции и составляющими ее отдельными элементами – базовыми продуктами [2]. Под базовым продуктом будем понимать элемент большой системы, на который происходит перенос затрат производственной системы (затрат сырья, материалов, электроэнергии, вещественного труда) через орудия труда посредством увеличения его стоимости в ходе движения вдоль технологической цепочки. Другими словами, базовый продукт представляет собою заготовку или некий полуфабрикат, постепенно превращающийся в готовое изделие в ходе своего движения вдоль технологической цепочки. Состояние производственной системы определим как состояние множества базовых продуктов, каждый из которых находится на конкретной технологической операции. Параметры и величины, описывающие состояние базового продукта системы, будем называть микроскопическими параметрами и величинами, а описание производственной системы через микроскопические параметры и величины – микроскопическим описанием. При построении модели производственного процесса за базовый продукт модели может быть взято выпускаемое производством изделие. Подобный подход применим и для предприятия, выпускающего несколько номенклатур, каждая из которых характеризуется своими законами продвижения по этапам технологической цепочки. Выбор базового продукта производственной системы определяется, с

одной стороны, построением наиболее простых с точки зрения описания и решения систем уравнений модели производственного процесса, с другой стороны, наиболее близко описывающей реальный производственный объект. Весь производственный процесс изготовления базового продукта (процесс переноса затрат S_j (грн.) на единичный базовый продукт от нуля до средней себестоимости S_d при движении вдоль технологической цепочки) разобьем на элементарные участки dS_j технологической цепочки, $dS_j \ll S_d$. Состояние базового продукта будем описывать микроскопическими величинами (S_j, μ_j) , где $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mu_j = \frac{\Delta S_j}{\Delta t}$ (грн/час)-сумма затрат в единицу времени, которые несет предприятие на изготовление j -го базового продукта ($0 \leq j \leq N$, N - количество базовых продуктов, находящихся в производственном процессе на всей технологической цепочке производства) в текущий момент времени. Состояние производственной системы в некоторый момент времени определено, если определены в некоторый момент микроскопические величины $(S_1, \mu_1; \dots; S_N, \mu_N)$ состояния базовых продуктов. Согласно этому принципу рассматриваемая производственная система характеризуется функцией $J_{\Pi}(t, S_j, \mu_j)$. Функция $J_{\Pi}(t, S_j, \mu_j)$ может быть получена из принципа наименьшего действия, является функцией Лагранжа производственной системы предприятия и для партии базовых продуктов размером $N_{\text{парм}}$ имеет вид:

$$J_{\Pi}(t, S_j, \mu_j) = \sum_{j=1}^{N_I} \frac{a_s \cdot \mu_j^2}{2} - \Phi_{\Pi-\Pi}(t, S_j) \quad (1)$$

где a_s - коэффициент пропорциональности, определяющий выбор размерности системы единиц для описания производственной системы; $\Phi_{\Pi-\Pi}(t, S_j)$ - интегральная инженерно-производственная функция предприятия, задаваемая документооборотом предприятия через таблицы норм расхода сырья (материалов), нормативных цен на сырье (материалы), сменных норм и расценок за выполнение работником технологических операций. Тот факт, что функция Лагранжа производственной системы содержит только $S_j(t)$, $\mu_j(t)$, но не более высокие производные является выражением утверждения, что состояние производственной системы предприятия полностью определяется знанием координат $S_j(t)$ и их скоростей изменения во времени $\mu_j(t)$. Для описания состояния партии базовых продуктов введем групповые переменные:

$$S = \frac{1}{N_{\text{парм}}} \cdot \sum_{j=1}^{N_{\text{парм}}} S_j, \quad S_j = S + \varepsilon_j, \quad \dot{S} = \frac{1}{N_{\text{парм}}} \cdot \sum_{j=1}^{N_{\text{парм}}} \dot{S}_j, \quad \dot{S}_j = \dot{S} + \dot{\varepsilon}_j \quad (2)$$

характеризующие положение «центрального» базового продукта и j -го базового продукта относительно «центрального» продукта. Функция Лагранжа для партии базовых продуктов производственной системы имеет вид

$$J_{\Pi_{narm}}(t, S_j, \mu_j) = \sum_{j=1}^{N_{narm}} \frac{a_S \cdot \dot{S}^2}{2} + \sum_{j=1}^{N_{narm}} \frac{a_S \cdot \dot{\varepsilon}_j^2}{2} - \Phi_{(\Pi-\Pi)_j}(t, S) \Big|_0 \cdot N_{narm} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 \Phi_{(\Pi-\Pi)}}{\partial S^2} \Big|_0 \cdot \sum_{i=1}^{N_{narm}} \sum_{j=1}^{N_{narm}} \varepsilon_j \cdot \varepsilon_i + O(\varepsilon_j^4) \quad (3)$$

где
$$\sum_{j=1}^{N_{narm}} \Phi_{(\Pi-\Pi)_j}(t, S_j) \Big|_0 \equiv \Phi_{(\Pi-\Pi)}(t, S) \Big|_0 \cdot N_{narm};$$

$$\sum_{i=1}^{N_{narm}} \sum_{j=1}^{N_{narm}} \left(\frac{\partial^2 \Phi_{(\Pi-\Pi)_j}}{\partial S_j \cdot \partial S_i} \Big|_0 \cdot \varepsilon_j \cdot \varepsilon_i \right) \equiv \frac{\partial^2 \Phi_{(\Pi-\Pi)}(t, S)}{\partial S^2} \Big|_0 \cdot \sum_{i=1}^{N_{narm}} \sum_{j=1}^{N_{narm}} \varepsilon_j \cdot \varepsilon_i \quad (4)$$

Предполагается, что $\dot{\varepsilon}_j \ll \dot{S}$, $\varepsilon_j \ll S$. Линейные члены функции Лагранжа обращаются в ноль в силу определения переменных (2). Отклонение $\dot{\varepsilon}_j$ определяется функцией распределения $\psi[\mu \rightarrow \tilde{\mu}]$ величины μ_j через параметры работы технологического оборудования [2]. Генераторная функция $\psi[\mu \rightarrow \tilde{\mu}]$ описывает процесс воздействия технологического оборудования на базовый продукт, нормирована на единицу $\int_0^\infty \psi[\mu \rightarrow \tilde{\mu}] \cdot d\tilde{\mu} = 1$ с математическим ожиданием случайной величины μ_ψ и среднеквадратичным отклонением σ_ψ^2 . Введем групповую случайную величин

$$\dot{\varepsilon} = \frac{1}{N_{narm}} \cdot \sum_{j=1}^{N_{narm}} \dot{\varepsilon}_j \quad (5)$$

с математическим ожиданием $M[\dot{\varepsilon}]$ и дисперсией $D[\dot{\varepsilon}]$:

$$M[\dot{\varepsilon}] = M \left[\frac{1}{N_{narm}} \cdot \sum_{j=1}^{N_{narm}} \dot{\varepsilon}_j \right] = \frac{1}{N_{narm}} \cdot \sum_{j=1}^{N_{narm}} M[\dot{\varepsilon}_j] = M[\dot{\varepsilon}_j] = 0; \quad (6)$$

$$D[\dot{\varepsilon}] = D \left[\frac{1}{N_{narm}} \cdot \sum_{j=1}^{N_{narm}} \dot{\varepsilon}_j \right] = \frac{D[\dot{\varepsilon}_j]}{N_{narm}} = \frac{\sigma_\psi^2}{N_{narm}} = (\sigma_\varepsilon)^2 = (\dot{\varepsilon})^2,$$

где σ_ψ , σ_ε - соответственно среднеквадратичное отклонение случайной величины $\dot{\varepsilon}_j$ и $\dot{\varepsilon}$. Представим скорость изменения затрат $\dot{S}_j$ через переменные затраты фонда оплаты труда $\Delta\Phi OT_j$ и расхода сырья и материалов ΔCUM_j на операции в промежуток времени Δt_j :

$$\dot{S}_j = \frac{(\Delta\Phi OT_j + \Delta CuM)}{(\Delta t_j)} \quad (7)$$

Для машиностроительного предприятия отклонение на толщину листового проката, определяемое внутренними нормативными ТУ, для внутреннего рынка составляет 17%. На основании этого проведем оценку значения среднеквадратичного отклонения для партии базовых продуктов в массовом производстве $N_{наpm} \gg 1$, размер которой определяется размером межоперационных заделов. Так, например, при заделах в кузнечно-прессовом массовом производстве в десятки тысяч базовых продуктов можно принять за $N_{наpm} \gg 1$ значение 1000...5000 базовых продуктов. Данное количество определяется производительностью оборудования в час и дает оценку

$$\sigma_{\dot{\varepsilon}} = \frac{0.17}{\sqrt{1000}} \cdot \mu_{\Psi} = 0,005376 \cdot \mu_{\Psi}, \quad \sigma_{\Psi} \approx 17\% \cdot \mu_{\Psi} \quad (8)$$

Если случайная величина μ_j распределена близко к нормальному закону распределения, то вероятность того, что отклонение по абсолютной величине $\sigma_{\dot{\varepsilon}}$ превысит значение $[3 \cdot \sigma_{\dot{\varepsilon}}]$ очень мала, а именно равна 0,27%. Это значит, что только в 0,27% случаях отклонение на партии базовых продуктов может по абсолютной величине быть больше $[3 \cdot \sigma_{\dot{\varepsilon}}] = 0,016128 \cdot \mu_{\Psi}$. Такие события можно считать практически невозможными. Оценим порядок малости слагаемых функции Лагранжа:

$$\frac{\sum_{j=1}^{N_{наpm}} \frac{a_S \cdot \dot{\varepsilon}_j^2}{2}}{\sum_{j=1}^{N_{наpm}} \frac{a_S \cdot \dot{S}^2}{2}} = \frac{1}{N_{наpm}} \cdot \sum_{j=1}^{N_{наpm}} \left(\frac{\dot{\varepsilon}_j}{\dot{S}} \right)^2 \approx \frac{D[\dot{\varepsilon}_j]}{\mu_{\Psi}^2} \approx \left(\frac{\sigma_{\dot{\varepsilon}}}{\mu_{\Psi}} \right)^2 \approx 3 \cdot 10^{-5} \ll 1 \quad (9)$$

Перейдем теперь к оценке члена $\frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 \Phi(\Pi - \Pi)}{\partial S^2} \Big|_0 \cdot \sum_{i=1}^{N_{наpm}} \sum_{j=1}^{N_{наpm}} \varepsilon_j \cdot \varepsilon_i$. Величина ε_j

может быть представлена в виде $\varepsilon_j(t_i) = \sum_{k=1}^i \dot{\varepsilon}_j(t_k) \cdot \Delta t + O(\Delta t^2)$, где через

$O(\Delta t^2)$ – представлены члены более высокого порядка малости. Последнее разложение в виде ряда называется каноническим разложением случайного процесса $\varepsilon_j(t)$ с математическим ожиданием $M[\varepsilon_j(t_i)] = 0$. Сумма ряда

$\sum_{i=1}^{N_{наpm}} \sum_{j=1}^{N_{наpm}} \varepsilon_j \cdot \varepsilon_i$ примет вид:

$$\sum_{i=1}^{N_{наpm}} \sum_{j=1}^{N_{наpm}} \varepsilon_j \cdot \varepsilon_i = \sum_{i=1}^{N_{наpm}} \sum_{j=1}^{N_{наpm}} \left(\sum_{n=1}^k \dot{\varepsilon}_j(t_n) \cdot \Delta t \cdot \sum_{m=1}^k \dot{\varepsilon}_i(t_m) \cdot \Delta t \right) + O(\Delta t^3) =$$

$$\begin{aligned}
& \left. \begin{aligned} & t_m = \Delta t \cdot m; \Delta t = \frac{t - t_{нач}}{k} - \text{шаг_по_временной_оси}; \\ & t - \text{текущий_момент_времени}; \\ & t_{нач} - \text{начальный_момент_времени}; \\ & m - \text{номер_точки_временной_оси} \end{aligned} \right| = (\Delta t)^2 \cdot \sum_{n=1}^k \sum_{m=1}^k \sum_{i=1}^{N_{наpm}} \sum_{j=1}^{N_{наpm}} (\dot{\varepsilon}_j(t_n) \cdot \dot{\varepsilon}_i(t_m)) + O(\Delta t^3) = \\
& = (\Delta t)^2 \cdot (N_{наpm})^2 \cdot \left(\sum_{m=1}^k (\dot{\varepsilon}(t_m))^2 + 2 \cdot \sum_{n=1}^k \sum_{n < m}^k (\dot{\varepsilon}(t_n) \cdot \dot{\varepsilon}(t_m)) \right) + O(\Delta t^3) = \\
& = (\Delta t)^2 \cdot (N_{наpm})^2 \cdot D \left[\sum_{m=1}^k \dot{\varepsilon}(t_m) \right] + O(\Delta t^3) \quad (10)
\end{aligned}$$

Последнее является следствием свойств дисперсии (3). Так как случайные величины $\dot{\varepsilon}(t_m)$ и $\dot{\varepsilon}(t_n)$ независимы, т.е. не коррелируют между собой, то (3):

$$K_{n,m}[\dot{\varepsilon}(t_n), \dot{\varepsilon}(t_m)] = 0, \sum_{n=1}^k \sum_{n < m}^k K_{n,m}[\dot{\varepsilon}(t_n), \dot{\varepsilon}(t_m)] = 0, D \left[\sum_{m=1}^k \dot{\varepsilon}(t_m) \right] = \sum_{m=1}^k D[\dot{\varepsilon}(t_m)] \quad (11)$$

и

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 \Phi_{(\Pi-\Pi)}}{\partial S^2} \Big|_0 \cdot \sum_{i=1}^{N_{наpm}} \sum_{j=1}^{N_{наpm}} \varepsilon_j \cdot \varepsilon_i = \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 \Phi_{(\Pi-\Pi)}}{\partial S^2} \Big|_0 \cdot (\Delta t)^2 \cdot (N_{наpm})^2 \cdot \sum_{m=1}^k D[\dot{\varepsilon}(t_m)] \quad (12)$$

Из свойств корреляционной функции (4) следует важное свойство:

$$\sum_{i=1}^{N_{наpm}} \sum_{j=1}^{N_{наpm}} \varepsilon_j \cdot \varepsilon_i = (\Delta t)^2 \cdot (N_{наpm})^2 \cdot \sum_{m=1}^k D[\dot{\varepsilon}(t_m)] \geq 0 \quad (13)$$

сумма квадратичных отклонений $\sum_{i=1}^{N_{наpm}} \sum_{j=1}^{N_{наpm}} \varepsilon_j \cdot \varepsilon_i$ всегда больше нуля. Данное

свойство имеет очень важное значение при исследовании протекающих процессов на устойчивость. Принимая во внимание (12), (13)

$$\frac{\frac{\partial^2 \Phi_{(\Pi-\Pi)}}{\partial S^2} \Big|_0 \cdot \sum_{i=1}^{N_{наpm}} \sum_{j=1}^{N_{наpm}} \varepsilon_j \cdot \varepsilon_i}{\Phi_{(\Pi-\Pi)_j}(t, S) \Big|_0 \cdot N_{наpm}} \approx \frac{\frac{\partial^2 \Phi_{(\Pi-\Pi)}}{\partial S^2} \Big|_0 \cdot N_{наpm} \cdot \varepsilon^2}{\Phi_{(\Pi-\Pi)_j}(t, S) \Big|_0} \quad (14)$$

ε - представляет собой размер партии (объем партии) перемещающейся вдоль технологического маршрута.

Выводы: Функция Лагранжа для партии базовых продуктов производственной системы может быть представлена в виде суммы функций «центрального» базового продукта и границы партии.

$$\begin{aligned}
& J_{\Pi-наpm}(t, S_j, \dot{S}_j) = J_{\Pi-наpm}(t, S, \dot{S}) + J_{\Pi-наpm}(t, \varepsilon, \dot{\varepsilon}) = \\
& = \sum_{j=1}^{N_{наpm}} \frac{a_S \cdot \dot{S}^2}{2} - \Phi_{(\Pi-\Pi)_j}(t, S) \Big|_0 \cdot N_{наpm} + \sum_{j=1}^{N_{наpm}} \frac{a_S \cdot \dot{\varepsilon}_j^2}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 \Phi_{(\Pi-\Pi)}}{\partial S^2} \Big|_0 \cdot \sum_{i=1}^{N_{наpm}} \sum_{j=1}^{N_{наpm}} \varepsilon_j \cdot \varepsilon_i
\end{aligned} \quad (15)$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Прыткин Б.В., Технико-экономический анализ производства. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000г., 399стр.
2. Демуцкий В.П., Пигнастая В.С., Пигнастый О.М. Теория предприятия: Устойчивость функционирования массового производства и продвижения продукции на рынок. Х.: ХНУ, 2003 .-272стр
3. Венцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. – М.: Высшая школа, 2000. -480с.
4. Венцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. – М.: Высшая школа, 2000. -383с.
5. Пигнастый О. М. Использование методов статистической физики для исследования экономико-производственных систем с массовым выпуском продукции / В. П. Демуцкий, О. М. Пигнастый, М. Н. Азаренкова // Вісник Харківського національного університету. - Харків: ХНУ. -2005. - № 710. Сер. "Фізична", вип. 2. - С. 128-134